

**Tecnológico
de Monterrey**

Humanidades Digitales

Proyecto Digital III

White paper:

Mi casa, mi taller:

Preservación digital e inmersiva del telar de cintura en Chiapas

Alumno:

Alejandro Castañón Velázquez

A01171704

Resumen del Proyecto

Mi Casa, Mi Taller es una iniciativa dedicada a la preservación del patrimonio cultural vinculado al telar de cintura, una tradición que trasciende el valor material de las piezas artesanales. El proyecto busca fortalecer el reconocimiento que desempeñan las y los artesanos en la transmisión de este conocimiento ancestral, al tiempo que se integran herramientas digitales accesibles para contar sus historias desde su propia voz y perspectiva.

A través de esta propuesta, se pretende generar mecanismos que aseguren la continuidad de estos saberes tradicionales, enfrentando los desafíos contemporáneos que amenazan su permanencia. Reconocer, visibilizar y fortalecer estos espacios es una tarea indispensable para garantizar que el telar de cintura continúe siendo parte activa del presente y futuro de las comunidades de los Altos de Chiapas.

Introducción

El telar de cintura es una de las técnicas ancestrales más representativas de los Altos de Chiapas. Su práctica no solo involucra habilidades técnicas, sino que representa una forma de preservar la memoria colectiva y el conocimiento cultural de las comunidades originarias.

A lo largo del tiempo, múltiples iniciativas han buscado documentar y preservar esta tradición. La mayoría de estos esfuerzos se ha centrado en aspectos como la historia de la técnica, la simbología de los brocados, los productos finales o los elementos religiosos asociados. Sin embargo, en muchas ocasiones se ha dejado de lado un componente esencial: las personas que sostienen y transmiten este conocimiento, las y los artesanos.

Ellos son los verdaderos portadores de esta tradición, quienes generación tras generación han conservado no solo el conocimiento técnico, sino también las historias, valores y significados que rodean el telar de cintura. Este conocimiento se transmite principalmente de forma oral, dentro del entorno familiar, como parte de la vida cotidiana. No obstante, actualmente este proceso de transmisión enfrenta serios riesgos. Una de las principales dificultades es el creciente desinterés por parte de las nuevas generaciones, quienes no ven en el trabajo artesanal una posibilidad real de desarrollo económico o personal. Además, la documentación que existe sobre estas tradiciones suele ser limitada o producida por autores externos a las comunidades, lo que complica aún más su difusión y comprensión desde una perspectiva local.

En este contexto surge *Mi Casa, Mi Taller*, un proyecto que busca justamente recuperar y visibilizar esas voces que, por lo general, permanecen fuera de los espacios de divulgación formal. El objetivo es reconocer que el patrimonio cultural no se limita a los objetos ni a sus símbolos, sino que también está conformado por las experiencias, testimonios y conocimientos cotidianos de quienes practican estas tradiciones. Preservar este legado requiere escuchar a quienes lo han sostenido históricamente y brindarles un espacio para contar sus propias historias desde su perspectiva, con sus palabras, su propia lengua y bajo sus propios términos.

Este proyecto también evidencia una realidad común en muchas comunidades originarias de Chiapas: los hogares no son únicamente espacios privados de vivienda, sino centros productivos y culturales donde se resguarda el conocimiento ancestral. Los talleres en casa permiten a las y los artesanos integrar su actividad productiva con su vida familiar y comunitaria, generando un equilibrio entre lo individual y lo colectivo. Esta forma de organización del trabajo refuerza el sentido de pertenencia y el vínculo entre generaciones, facilitando que el conocimiento se mantenga vigente en los espacios más cotidianos.

Revalorizar estos entornos es clave para comprender la profundidad y riqueza de los saberes que en ellos se producen. No se trata únicamente de reconocer el valor del producto final, sino de entender los procesos, las historias y las relaciones sociales que hacen posible que el telar de cintura siga existiendo como una práctica viva. La continuidad cultural no es automática: requiere esfuerzo, reconocimiento y espacios de visibilización adecuados para quienes preservan estos conocimientos.

Marco Teórico

El proyecto *Mi Casa, Mi Taller* se fundamenta en la intersección entre el patrimonio cultural inmaterial, las humanidades digitales y las narrativas transmedia como medios para la preservación, difusión y apropiación cultural de saberes comunitarios. El telar de cintura, técnica ancestral practicada por comunidades originarias de los Altos de Chiapas, forma parte de lo que la UNESCO define como patrimonio cultural inmaterial, es decir, aquellos saberes, expresiones y conocimientos que forman parte de la identidad de los pueblos y que requieren mecanismos sostenibles para su transmisión intergeneracional (UNESCO, 2003).

En este sentido, el reconocimiento de la importancia del patrimonio inmaterial no puede limitarse a su conservación física o documental, sino que debe apostar por formas innovadoras de activación cultural que involucren directamente a las comunidades portadoras del conocimiento (Smith, 2006). *Mi Casa, Mi Taller* adopta este principio a través de una propuesta participativa en la que las propias artesanas son las narradoras de sus

historias y contextos, rompiendo así con lógicas extractivistas o representaciones externas que históricamente han invisibilizado sus voces (Risam, 2020).

Un eje fundamental es la reflexión crítica sobre la *otredad* en los procesos de representación cultural. El concepto de otredad ha sido desarrollado ampliamente por pensadores, como Emmanuel Lévinas (1993), sostiene que la relación ética con el otro implica reconocer sus diferencias sin imponerle nuestras propias formas de entender el mundo. En proyectos culturales y digitales, este principio se traduce en prácticas de representación respetuosa y corresponsable, evitando que los saberes de comunidades originarias sean apropiados o traducidos bajo miradas hegemónicas. En este proyecto, las voces de las y los artesanos no son interpretadas por terceros, sino que son ellas mismas quienes narran en primera persona y en su lengua originaria, preservando no solo el contenido, sino la dignidad de sus relatos. Esta metodología responde al llamado a construir narrativas *con* y *desde* las comunidades, no sobre ellas (Smith, 2012).

La incorporación de tecnologías digitales en procesos de preservación cultural ha abierto nuevas posibilidades, pero también plantea desafíos éticos, especialmente en relación con la representación, apropiación y acceso al conocimiento (Svensson, 2016). Este proyecto opta por herramientas accesibles y flexibles como Wix, Genially y YouTube, demostrando que la producción cultural digital no requiere necesariamente de infraestructuras complejas, sino de enfoques éticos y participativos (Risam, 2020).

A nivel narrativo, el uso de recorridos virtuales con elementos interactivos se inserta dentro del campo de las narrativas transmedia, entendidas como una estrategia que distribuye contenido a través de múltiples plataformas para generar una experiencia integral y participativa (Jenkins, 2006). Esta estrategia permite generar una conexión emocional más profunda con el público al ofrecer no solo imágenes o textos, sino también la posibilidad de recorrer virtualmente los espacios donde estas prácticas se desarrollan, generando una experiencia inmersiva que favorece la empatía y el entendimiento cultural (Ryan, 2015).

Además, *Mi Casa, Mi Taller* se fundamenta en el principio comunitario del *lekil kuxlejal*, o el buen vivir, presente en la cosmovisión de muchos pueblos originarios de Chiapas. Esta noción se vincula directamente con el concepto de *bien común*, entendido no como una suma de bienes individuales, sino como la construcción colectiva de condiciones que permitan el florecimiento de la comunidad en armonía con su entorno (Gudynas, 2011). La preservación del telar de cintura no es solo un acto cultural o estético, sino un mecanismo para sostener redes comunitarias, autonomía económica y transmisión de saberes. Dar

visibilidad a estas prácticas mediante narrativas digitales éticas es, por tanto, una forma de contribuir a ese bien común desde una perspectiva intercultural.

Finalmente, la dimensión participativa y colaborativa del proyecto se sostiene sobre los principios de la investigación-acción participativa, que reconoce a las comunidades no como objetos de estudio, sino como agentes activos en la construcción del conocimiento (Kemmis & McTaggart, 2005). La participación directa del colectivo Sluch Metik en las decisiones narrativas, lingüísticas y visuales del proyecto garantiza que el producto final no sea una representación externa, sino una creación conjunta.

Este marco teórico sostiene que la preservación del patrimonio cultural inmaterial no puede desligarse del contexto comunitario ni del acceso a medios contemporáneos de difusión, en un ejercicio que prioriza la voz de quienes resguardan el conocimiento, apostando por procesos que sean, ante todo, culturalmente responsables.

Orígenes y Objetivos del Proyecto

El proyecto *Mi Casa, Mi Taller* surge como una respuesta a la necesidad de no solo preservar y difundir el conocimiento ancestral vinculado al telar de cintura —una técnica textil tradicional que constituye parte del patrimonio vivo de los pueblos originarios de los Altos de Chiapas—, sino también de otorgar visibilidad y voz a las y los artesanos que, con sus manos, su memoria y su cotidianidad, sostienen y recrean esta práctica milenaria desde sus propios hogares.

Esta iniciativa nació del contacto directo con comunidades artesanas, quienes no solo resguardan dicha práctica, sino que también la transmiten verbalmente de generación en generación desde sus propios hogares, espacios que funcionan simultáneamente como talleres, centros de enseñanza y núcleos culturales.

El punto de partida del proyecto fue el reconocimiento de la brecha crítica entre el valor cultural de estas prácticas textiles y su representación en medios digitales contemporáneos. En un contexto donde la digitalización de bienes patrimoniales se ha convertido en una herramienta clave para la preservación y difusión, *Mi Casa, Mi Taller* propone una aproximación inmersiva e interactiva a la vida y obra de las y los artesanos, permitiendo a los usuarios recorrer virtualmente sus espacios de creación y escuchar sus voces, sus historias y su relación íntima con el telar. Esta metodología no solo busca conservar el conocimiento técnico y simbólico del tejido, sino también generar empatía, conciencia y apreciación por parte de públicos más amplios y diversos.

Los usuarios a los que se dirige el proyecto son múltiples y diversos. Por un lado, se consideran los públicos académicos y educativos interesados en el estudio del arte popular, la antropología visual, la historia oral y la cultura ancestral y digital. Por otro lado, se busca llegar a usuarios generales con interés en el arte textil y el diseño con enfoque social. Asimismo, se prevé un impacto significativo entre comunidades de artesanos y gestores culturales, al ofrecer un modelo replicable de documentación y divulgación del patrimonio vivo desde una perspectiva ética y colaborativa. Además, la inserción en los campos de las humanidades digitales, la preservación patrimonial y la etnografía visual.

Este proyecto toma como base trabajos previos sobre la digitalización de bienes culturales, pero aporta un enfoque novedoso al integrar tecnologías de recorridos virtuales, narrativas transmedia y testimonios en primera persona, generando una experiencia inmersiva centrada en las voces y espacios de las propias artesanas y artesanos reforzando la autenticidad, el arraigo cultural y la dimensión íntima de cada relato. Entre los referentes que nutrieron esta propuesta se encuentran iniciativas como *Museo Digital de Textiles Mexicanos*, *A Media Cuadra*, *Reconstructing Journalist Scenes in 3D* y otros proyectos académicos de documentación etnográfica participativa desarrollados en colaboración con comunidades originarias.

Dicho lo anterior, el proyecto *Mi Casa, Mi Taller* contribuye a la sostenibilidad cultural de las comunidades artesanas mediante una estrategia de visibilización respetuosa, digitalmente innovadora y culturalmente pertinente. Al mismo tiempo, se espera que este modelo fortalezca redes de colaboración entre investigadores, instituciones y colectivos locales, y promueva un cambio en la forma en que los espacios de creación tradicional son percibidos: no como objetos museísticos, sino como entornos vivos, cargados de historia, significado y unión familiar.

Actividades, Equipo y Participantes del Proyecto

El desarrollo de *Mi Casa, Mi Taller* implicó una serie de actividades articuladas en distintas fases, que permitieron tanto la documentación como la creación del entorno digital inmersivo centrado en el telar de cintura y en las y los artesanos quienes preservan dicha práctica milenaria.

La primera etapa del proyecto partió del fortalecimiento de una relación previa con Sluch Metik, con quienes ya existía un vínculo de confianza. A través de visitas de campo y charlas sostenidas con el grupo, se llevó a cabo un proceso de escucha activa que permitió identificar sus necesidades, preocupaciones y aspiraciones. A partir de estos diálogos, se

diseño de manera conjunta una propuesta que sensibilizara al público en la pudieran conectar emocionalmente con las historias y contexto cultural de las y los artesanos. Esta aproximación afectiva aspira a generar una reflexión profunda sobre el valor del trabajo artesanal, promoviendo una relación más ética y empática entre creadores y consumidores.

Una vez identificadas las necesidades, se dio paso a la etapa de planeación estratégica del proyecto. En esta fase, se realizó una revisión de proyectos afines que tuvieran como eje la conexión emocional con las personas y la contextualización de entornos cotidianos, lo cual permitió delimitar enfoques narrativos y técnicos que pusieran en el centro las voces y experiencias de Sluch Metik. A partir de esta exploración, se definió que un recorrido virtual sería el eje articulador de la experiencia, acompañado de elementos complementarios que lo dotaran de sentido e interactividad.

De esta manera se diseñó un plan de acción integral que incluyó la planeación del recorrido 360°, la selección de elementos interactivos, la curaduría de testimonios en primera persona en lengua tsotsil, y la identificación de contenidos visuales y textuales que sostendrían la estructura de *scrolltelling* del sitio web, apostando por una narrativa inmersiva para comprender, empatizar y valorar el sentido cultural y humano.

Posteriormente, se procedió con la fase de registro audiovisual y etnográfico. Esta etapa incluyó la captura fotográfica para el recorrido 360° de los espacios doméstico-laborales, entrevistas grabadas, así como la documentación visual del proceso de tejido del telar de cintura y la línea de producción de las piezas artesanas. Estas acciones se desarrollaron en un lapso de un mes.

Superada esta etapa, los siguientes cuatro meses se dedicaron a la curaduría minuciosa del material audiovisual y testimonial, así como al desarrollo y montaje del sitio web. Este proceso incluyó la selección de los fragmentos más representativos, la integración de elementos interactivos y el diseño narrativo en *scrolltelling*, asegurando que la experiencia digital fuera coherente, contextualizada y emocionalmente significativa.

El desarrollo del proyecto fue llevado a cabo, en su mayoría, de manera individual, lo que implicó poner en práctica una combinación de habilidades previamente adquiridas en los campos del diseño gráfico, producción audiovisual, narrativa digital y desarrollo de experiencias inmersivas. A lo largo del proceso, también fue necesario aprender nuevas herramientas y metodologías para dar respuesta a los desafíos técnicos y narrativos que el proyecto requería. De igual forma, conté con el acompañamiento de una asesora externa especializada en proyectos de desarrollo con impacto social, quien aportó una perspectiva

ética, sostenible y culturalmente responsable que enriqueció el enfoque general de la iniciativa.

La colaboración con el grupo Sluch Metik fue fundamental no solo como sujetos protagónicos del proyecto, sino como aliados activos en la validación del contenido y la orientación cultural del mismo. Su aprobación y retroalimentación constante fueron esenciales para mantener la coherencia del mensaje y evitar interpretaciones erróneas o descontextualizadas. Además, su apoyo fue clave en la traducción y subtitulación de los testimonios en lengua tsotsil, ya que, al no hablar el dicha lengua, confié en sus conocimientos para garantizar una representación fiel y respetuosa de sus voces.

Esta gestión del proyecto condujo a uno de los aprendizajes más significativos: el valor del trabajo horizontal y del diálogo intercultural. Cada una de las decisiones se tomaron en conjunto, asegurando que cada participante pudiera expresar sus inquietudes y propuestas. Esta forma de trabajo permitió que el producto final no fuera una simple representación externa, sino una construcción compartida que refleja la cotidianidad, el conocimiento y la dignidad que abren las puertas de sus casas-talleres para mostrar la profundidad de su arte.

Retos del proyecto

Uno de los principales retos, que provocó un ligero retraso en el levantamiento de imágenes, fue el cambio inesperado de locación. Aunque inicialmente se había realizado un *scouting* detallado y se había planeado el registro en una vivienda específica, la familia decidió, por razones personales, realizar la grabación en otra casa. Este cambio implicó reorganizar parte del plan logístico y técnico sobre la marcha, adaptando la iluminación, los encuadres y los recorridos a un nuevo espacio. Esta improvisación requirió control de la situación, flexibilidad y, sobre todo, una actitud colaborativa por parte de todo el equipo.

Otro de los desafíos significativos del proyecto fue el proceso de edición y subtitulación de los videos testimoniales. Estos al ser narrados en la lengua madre del grupo, el tsotsil, resultó complejo identificar los momentos adecuados para realizar cortes sin alterar el sentido o la fluidez del relato. Aunque durante las grabaciones se me proporcionaba la idea general de lo dicho, la edición se realizaba, en muchos casos, de manera casi intuitiva, lo que implicó un ejercicio de sensibilidad y atención al ritmo visual y sonoro. A esto se sumó la complejidad del subtítulaje.

Coordinar con los socioformadores para traducir los diversos videos representaba una dificultad logística, ya que era complicado indicar con precisión qué se decía en cada momento. Este obstáculo se resolvió aprovechando la herramienta de subtítulos de

YouTube, asignando una numeración a cada segmento de audio¹. A partir de ello, mi socio formador pudo entregarme las traducciones en un documento de texto², haciendo referencia al número correspondiente, lo que facilitó un proceso más organizado, preciso y eficiente para subtitar los videos³ de forma fiel y respetuosa.

1. Numeración a cada segmento de audio.

Paso 2: El telar de cintura

1. Mi trabajo aquí	16. Este es el telar para
2. En el grupo Sluch Metik es tejer	17. Las letras, para las letras TEC
3. Lo que estoy haciendo aquí	18. Así como este
4. Es subir los hilos al telar	19. Por eso ahora estoy tejiendo
5. Este telar es para dos letras que se contaron	20. Y este no es fácil de hacer
6. Lo que yo hice ya solo es subirlo	21. Es difícil de hacer, como aprendí yo
7. Al telar, distribuir los hilos aquí arriba	22. Me costó mucho aprender
8. Armar el separador	23. No recuerdo, pero hecha a perder muchos telares
9. Este se llama "olab", así le llamamos	24. Para que saliera bien las letras
10. Que sirve para armar el separador con estas dos varitas	25. Y Por eso
11. Estoy armando el separador, después	26. Aquí lo complicado es como
12. Se eligió o tomo uno por uno	27. Como tejerlo
13. Y se colocó en filas	28. En cada una de las letras
14. Y tejí un pedazo para que se pueda empezar a tejer	29. Es como el telar
15. Por eso, así como dijimos	30. Tomarlo como un telar normal

2. Traducciones referencias en un documento de texto.

3. Videos subtítulos

Resultados del Proyecto

Al cierre del proyecto, *Mi Casa, Mi Taller* concretó una experiencia digital interactiva centrada en un recorrido virtual por el hogar-taller del grupo Sluch Metik, acompañado de materiales multimedia que contextualizan y profundizan en la historia, el entorno y la técnica del telar de cintura en los Altos de Chiapas. El sitio web —concebido bajo una lógica de *scrolltelling*— permite a los usuarios navegar de manera inmersiva por los espacios cotidianos donde se produce el textil, accediendo a testimonios en primera persona y en lengua tsotsil, imágenes interactivas, y descripciones que invitan a la empatía y reflexión sobre el comercio justo y el conocimiento ancestral. Aunque el público objetivo inicial eran académicos, profesionales vinculados al patrimonio y las humanidades digitales y consumidores de artículos artesanales, la narrativa del proyecto encontró eco en un público más amplio, incluyendo personas interesadas en justicia social y sostenibilidad cultural.

Desde el punto de vista técnico, se optó por desarrollar el sitio en una plataforma web *user friendly*, Wix, que permite la integración de recorridos 360°, incrustación de video subtulado y diversos recursos digitales.

La herramienta principal para el recorrido fue Genially, comúnmente utilizada para el diseño de presentaciones interactivas. Sin embargo, en este proyecto se exploraron sus posibilidades más allá de su uso convencional, aplicando el principio de *animatic*, utilizado en la animación 2D, para construir una experiencia inmersiva no lineal. Las fotografías del espacio fueron distribuidas estratégicamente en diferentes diapositivas, y se diseñaron íconos gráficos animados que funcionaron como puntos de interacción, permitiendo al usuario desplazarse entre escenas específicas. Esta estructura no solo facilitó la navegación, sino que también permitió mantener la coherencia narrativa del recorrido, guiando al usuario de manera contextualizada a través del taller-hogar de la familia artesana. La flexibilidad de Genially, combinada con un enfoque creativo, permitió desarrollar una interfaz intuitiva y accesible, sin requerir herramientas de programación avanzadas.

Los subtítulos fueron gestionados mediante la función de subtitulación de YouTube, lo cual facilitó el proceso colaborativo de traducción en la curaduría del contenido. La inclusión de lengua originaria supuso adaptar las herramientas disponibles para garantizar una subtitulación precisa, sin alterar el sentido original del testimonio.

En cuanto a la privacidad, se procuró desde el inicio del proyecto un consentimiento informado claro, validado por el colectivo, que permitió establecer acuerdos sobre lo que se podía visibilizar públicamente.

A nivel personal y profesional, el proyecto representó una oportunidad de crecimiento significativo. Al desarrollarse de manera individual, implicó la adquisición de nuevas habilidades técnicas y metodológicas, así como la consolidación de una práctica ética de diseño culturalmente responsable. También fortaleció la relación colaborativa con Sluch Metik, quienes vieron en este ejercicio una vía legítima para compartir su historia desde su propia voz, abriendo posibilidades para futuras iniciativas conjuntas.

Para conocer el proyecto, el sitio web estará disponible en <https://micasamitaller.wixsite.com/micasamitaller>, y en el futuro se contempla su integración en la página oficial del Sluch Metik, <https://www.sluchmetik.com/>, para compartir con sus usuarios y clientes esta experiencia.

Evaluación e Impacto del Proyecto

La evaluación del proyecto *Mi Casa, Mi Taller* se llevó a cabo de manera cualitativa y reflexiva, considerando tanto el proceso de desarrollo como los resultados alcanzados. Dado que el proyecto fue concebido como una experiencia de sensibilización y visibilización cultural, uno de los principales indicadores de impacto fue la recepción del recorrido por parte del colectivo Sluch Metik y su validación como una representación respetuosa y fiel de su entorno y sus voces.

A lo largo del proceso, se mantuvieron sesiones de revisión con la familia de artesanos, en las que se presentaron avances y se discutieron decisiones narrativas, estéticas y técnicas, lo cual permitió ajustes en tiempo real y fortaleció el carácter colaborativo del proyecto. Asimismo, se compartió el sitio web en círculos académicos y un grupo selecto de personas, observando una respuesta positiva en términos de interés, interacción y comentarios que evidenciaban una conexión emocional con el contenido y una mayor comprensión del contexto sociocultural de la familia artesana.

La retroalimentación también evidenció la necesidad de hacer más accesibles los contenidos, lo que motivó la incorporación de subtítulos en español y la creación de una breve guía de navegación. Esta observación fue fundamental para mejorar la experiencia del usuario y garantizar que la narrativa no quedara aislada por barreras lingüísticas o técnicas.

Uno de los aprendizajes más relevantes fue la importancia de integrar mecanismos de evaluación desde las primeras fases del proyecto, no solo para medir su impacto, sino para enriquecer la toma de decisiones durante la etapa de implementación. Del mismo modo, el trabajo estrecho con las portavoces culturales del colectivo reafirmó que todo proyecto

digital con enfoque comunitario debe priorizar la escucha activa, la validación constante y la flexibilidad metodológica ante los desafíos emergentes.

Finalmente, este proyecto evidenció el potencial de las herramientas digitales accesibles, como Wix, Genially y YouTube, para producir contenidos culturalmente significativos sin depender de grandes infraestructuras técnicas o presupuestos elevados. Estas plataformas permitieron diseñar una experiencia inmersiva, interactiva y narrativa que logró conectar a diversos públicos con el universo simbólico y cotidiano de las y los artesanos tsotsiles. No obstante, el valor del proyecto no residió únicamente en las herramientas, sino en la forma en que se articularon con procesos participativos y éticos que priorizaron la representación digna de sus voces. En ese sentido, se demostró que es posible crear contenidos de alta carga cultural y emocional utilizando recursos tecnológicos al alcance, como la cámara de un teléfono celular, un micrófono externo sencillo y una computadora con conexión estable. Estos dispositivos, combinados con una planificación cuidadosa, una narrativa centrada en las personas, y mucha creatividad permitieron capturar y difundir historias que de otro modo permanecerían invisibilizadas.

Esta accesibilidad tecnológica abre nuevas posibilidades para otros proyectos culturales o comunitarios, especialmente en contextos rurales o con recursos limitados, donde el acceso a equipos de producción profesional puede ser una barrera. La clave está en el enfoque: emplear la tecnología como medio para amplificar voces e historias, no como fin en sí mismo. Así, *Mi Casa, Mi Taller* se convierte en un ejemplo de cómo la creatividad, el respeto cultural y la colaboración genuina pueden transformar herramientas cotidianas en vehículos poderosos de memoria, identidad y justicia social e inspirar proyectos futuros.

Continuidad e Impacto a Largo Plazo del Proyecto

Este proyecto no concluye con la publicación del sitio web y su recorrido virtual; al contrario, marca el inicio de una ruta más amplia de exploración, vinculación y preservación. La continuidad del proyecto es una prioridad, no solo por el compromiso ético asumido con la comunidad de Sluch Metik, sino por el potencial que tiene esta iniciativa para seguir generando diálogo, conciencia y documentación, no únicamente sobre los saberes textiles de los pueblos originarios, sino de diversos ámbitos del patrimonio cultural chiapaneco.

Las siguientes etapas contemplan ampliar la experiencia inmersiva a otras comunidades de la región, integrar nuevos lenguajes al audio documental, como la traducción al inglés, y el entorno y las piezas artesanales en 3D, así como consolidar una plataforma digital más robusta que permita alojar múltiples recorridos, materiales educativos y herramientas de mediación cultural para distintos públicos.

La búsqueda de financiamiento será una constante. Se planea aplicar a convocatorias nacionales e internacionales que promuevan la preservación del patrimonio inmaterial, el desarrollo comunitario con enfoque intercultural, y las humanidades digitales. Asimismo, se abrirá la posibilidad de generar alianzas con universidades, centros de investigación y colectivos culturales que compartan los principios del proyecto, con el objetivo de co-crear nuevas experiencias y replicar la metodología en otros contextos.

Desde el punto de vista académico, este proyecto plantea nuevas preguntas sobre los límites y posibilidades de la digitalización participativa en contextos en comunidades originarias, el papel de las tecnologías accesibles en la producción de memorias culturales, y los modelos de circulación digital que garanticen justicia narrativa y visibilidad respetuosa. Sería deseable que otros investigadores profundicen en estas líneas, especialmente en relación con los mecanismos de coautoría y corresponsabilidad ética con las comunidades.

Las relaciones generadas durante el proyecto no se consideran temporales. La confianza construida con Sluch Metik y los lazos colaborativos formados con los asesores, se sostienen sobre un principio de reciprocidad. Por ello, el cierre formal del proyecto actual no implica una desvinculación, sino una transición hacia una etapa más amplia de colaboración que seguirá buscando formas de acompañamiento, difusión y aprendizaje mutuo.

Reflexiones finales

La estratificación de los equilibrios colectivos y la coexistencia de innovaciones técnicas con sistemas normativos arcaicos (Merzeau, 1998) permite una reflexión crítica sobre las tensiones contemporáneas en torno a la producción, gestión y preservación del conocimiento. Bajo este contexto, la coexistencia entre instituciones de movimiento lento, transformaciones sociales más rápidas y tecnologías aún más veloces resuena poderosamente con los retos actuales del patrimonio cultural digital.

Los sistemas sociales se organizan en estructuras distintas, cada una con una lógica propia: mientras las instituciones tienden a estabilizar y conservar, la sociedad exige adaptación y las tecnologías imponen un ritmo acelerado. Esta triada—institución, sociedad y tecnológica—manifiestan una problemática ante la preservación digital del conocimiento, donde herramientas e infraestructuras pueden volverse obsoletas en pocos años, mientras las instituciones aún no han adaptado sus marcos normativos y la sociedad sigue reconfigurando sus formas de acceso a la información.

Éstas reflexiones adquieren una relevancia profunda en el proyecto *Mi Casa, Mi Taller*, que busca conservar la memoria viva y las técnicas ancestrales del telar de cintura a través de un recorrido digital e inmersivo. Por un lado, el proyecto se sitúa dentro de un entorno institucional lento: la cultura tradicional, los valores comunitarios, los saberes heredados verbalmente de generación en generación. Por el otro lado, utiliza tecnologías contemporáneas para capturar, almacenar y difundir ese conocimiento, lo que lo inserta en una lógica mucho más veloz, expuesta a la obsolescencia técnica y a las limitaciones de plataformas, formatos y medios de difusión digital. Es aquí donde existe el riesgo de que los registros digitales del proyecto terminen en el olvido.

No solo se trata de preservar los datos visuales o narrativos, sino también de garantizar la inteligibilidad futura del contexto en que fueron generados. (Bachimont, 2017). La memoria del telar no puede reducirse a una colección de videos o fotografías; necesita conservar su sentido y su propia esencia, su función en la vida cotidiana, su vinculación con la identidad de las y los artesanos, además de las comunidades que lo practican. La sostenibilidad del proyecto, por tanto, no puede limitarse al soporte técnico: requiere una estrategia institucional y comunitaria que garantice su apropiación, reproducción y reinterpretación a lo largo del tiempo.

Además, *Mi Casa, Mi Taller* se enfrenta a los mismos dilemas epistemológicos que los proyectos descritos por los investigadores: ¿cómo se documentan los procesos artesanales de forma que sean accesibles, interoperables y reutilizables sin perder su riqueza simbólica? ¿Qué elementos se priorizan en la selección, descripción y curaduría de los datos? ¿Qué papel juegan las artesanas como agentes activos en la producción de este conocimiento, y cómo se garantiza su agencia en la gobernanza del proyecto?

Finalmente, el proyecto encarna esa *interweaving* que combina infraestructuras digitales con saberes tradicionales, tecnologías modernas con creencias y estructuras comunitarias ancestrales. Este entrelazamiento no es un problema a resolver, sino una condición estructural que, si se reconoce y gestiona críticamente, puede dar lugar a formas híbridas y sostenibles de memoria colectiva. Así, *Mi Casa, Mi Taller* no solo preserva un legado, sino que también reconfigura el modo en que entendemos y practicamos la conservación cultural en la era digital.

En este sentido, el proyecto puede verse como un acto de resistencia frente al fenómeno de *fading away* identificado en los estudios sobre humanidades digitales: una respuesta situada y sensible al tiempo que asume la complejidad de los distintos niveles y temporalidades involucrados en la producción y transmisión del conocimiento.

Referencia bibliográfica

A media cuadra. (s.f.). Recorridos transmedia.
<https://directotransmedia.wixsite.com/amediacuadra>

Jenkins, H. (2006). *Convergence culture: Where old and new media collide*. New York University Press.

Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). Participatory action research: Communicative action and the public sphere. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The Sage handbook of qualitative research* (3rd ed., pp. 559–603). Sage Publications.

Krolik, A., & Wezerek, G. (s.f.). Reconstructing journalistic scenes in 3D. *The New York Times*.
<https://rd.nytimes.com/projects/reconstructing-journalistic-scenes-in-3d/>

Lévinas, E. (1993). *Ética e infinito*. Editorial Paidós.

México Textil. (s.f.). 1ra edición – Pantalón.
<https://www.mexicotextil.mx/1raedicion/pantal%C3%B3n>

Risam, R. (2020). The ethics of digital humanities. *Digital Humanities Quarterly*, 14(3).
<https://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/14/3/000484/000484.html>

Ryan, M.-L. (2015). *Narrative as virtual reality 2: Revisiting immersion and interactivity in literature and electronic media*. Johns Hopkins University Press.

Smith, L. (2006). *Uses of heritage*. Routledge.

Smith, L. T. (2012). *Decolonizing methodologies: Research and Indigenous Peoples* (2nd ed.). Zed Books.

Svensson, P. (2016). The digital humanities as a humanities project. In P. Svensson & D. Goldberg (Eds.), *Between humanities and the digital* (pp. 42–55). MIT Press.

The Pudding. (2022, septiembre). The shape of cities: How a few hidden variables dramatically affect how cities look and feel. <https://pudding.cool/2022/09/cdmx/>

UNESCO. (2003). *Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage*.
<https://ich.unesco.org/en/convention>